

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

МОВА Е. В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры управления
инновациями в промышленности,
ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный
технический институт»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье дано определение понятию «организационная культура», охарактеризован механизм организационной культуры, определено воздействие организационной культуры органа государственной власти на социально-экономическое поведение людей. Предложены рекомендации по совершенствованию механизма организационной культуры в органах государственной власти на основе оценки функционирования информационно-коммуникационной системы.

Ключевые слова: организационная культура, механизм организационной культуры, органы государственной власти, социально-экономическое поведение, социальная безопасность.

IMPROVING THE MECHANISM OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN PUBLIC AUTHORITIES BASED ON THE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM

MOVA E. V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Innovation
Management in Industry,
SEI of the LPR "Donbass State Technical Institute",
Lugansk, Luhansk People's Republic

The article defines the concept of "organizational culture", characterizes the mechanism of organizational culture, determines the impact of the organizational culture of a public authority on the socio-economic behavior of people. Recommendations are proposed for improving the mechanism of organizational culture in public authorities based on an assessment of the functioning of the information and communication system.

Keywords: organizational culture, mechanism of organizational culture, public authorities, socio-economic behavior, social security.

Актуальность и постановка проблемы. В современной науке управления заметно увеличивается заинтересованность теоретическими и прикладными исследованиями организационной культуры. Наиболее активно отечественные ученые прорабатывают организационно-культурную проблематику в коммерческих структурах: банках, торговых компаниях, промышленных предприятиях. Что касается органов государственной власти, то здесь исследовательский интерес оказывается более слабым, хотя его динамика имеет тенденцию к наращиванию.

Органы государственной власти большее внимание уделяют социальной составляющей своей деятельности, культивируют социально-ответственное поведение у своих сотрудников, для чего постоянно работают над сильной организационной культурой. Внедрение базовых ценностей, функционирование и изменение организационной культуры в органах государственной власти осуществляется посредством механизма организационной культуры, объектом управления которого, в конечном итоге, является социально-экономическое поведение граждан.

Однако, не смотря на это, наличие глубокого противоречия между бюрократической культурой службы в органах государственной власти, базовыми представлениями, ценностями и нормами, сложившимися здесь, с одной стороны, и требованиями общества и государства, зафиксированными не только в различных государственных программах реформирования системы государственного управления, а и при опросе общественного мнения, который чрезвычайно низко оценивает эффективность государственного управления и результативность деятельности служащих, – с другой, говорит о необходимости совершенствования механизма организационной культуры в органах государственной власти. Что обуславливает актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам государственного управления посвящены труды ученых И. Ю. Беганской, М. Л. Братковского, Г. У. Имаковой, Е. С. Устинович [1-4]. Проблемам формирования организационной культуры в целом, и в органах государственной власти, в частности, посвящены труды А. В. Зродникова, А. А. Пригожина, А. Д. Шемякова и других ученых [5-8].

Авторами рассмотрены факторы взаимосвязи, влияющие на формирование механизма организационной культуры и процессы развития социально-экономического поведения граждан, выполнен анализ теоретико-практических основ развития взаимодействия власти и общества с точки зрения продуктивной совместной деятельности, которая обеспечивает социально-политическую и экономическую

стабильность государства, социальную безопасность общества на основе сбалансированности интересов. Уделено внимание необходимости становления сферы сервисной деятельности в государстве. Вместе с тем формирование механизма организационной культуры в органах государственной власти и исследование влияния организационной культуры органов государственной власти на взаимоотношения власти и общества, а также на социально-экономическое поведение граждан изучено недостаточно.

Целью статьи является совершенствование механизма организационной культуры органов государственной власти на основе оценки функционирования информационно-коммуникационной системы в органе государственной власти и формулирования соответствующих рекомендаций по повышению эффективности ее функционирования.

Изложение основного материала исследования. В теории и практике управления, а также в практической деятельности органов государственной власти уделяется пристальное внимание понятию «организационная культура».

Она является важным стратегическим ресурсом развития организации, представляет собой систему ценностей, убеждений, верований, символов, моделей поведения и взаимодействия сотрудников, конечной целью которой является обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, социализация членов коллектива, повышение эффективности их работы, повышение ценности коллектива в целом и обеспечение достижения стратегической цели организации.

Механизм организационной культуры включает в себя набор методов и способов, которыми осуществляется управление субъекта (организационной культурой) объектом (социально-экономическим поведением граждан в обществе, социально-трудовой сферой общества и т.д.). Воздействие организационной культуры органа государственной власти на социально-экономическое поведение людей осуществляется путем функционирования устойчивой информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей взаимодействие власти и общества.

В более ранних исследованиях автором статьи были предложены параметры для оценки эффективности действующего взаимодействия власти и общества по основным показателям функционирования информационно-коммуникационной системы. В течение двух временных периодов была проведена оценка функционирования информационно-коммуникационной системы в выбранном органе государственной власти. Результаты оценки в первом временном периоде представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты оценки функционирования информационно-коммуникационной системы в органе государственной власти в первом временном периоде

	Необходимость принятия НПА*	Вид необходимого НПА*	Название необходимого НПА*	Процент полноты НПБ**
Полнота НПБ**	Имеется	Приказ, внутренний, распорядительный	Правила обработки обращений в социальных сетях, Правила поведения на официальной странице органа государственной власти в социальной сети, Правила пользования функционалом электронной подписи, Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих	95 %
Количество упоминаний органа государственной власти в СМИ по каждому из видов средств массовой информации	Газеты и журналы			350
	Радио и ТВ			50
	Мессенджеры			680
	Социальные сети			500
	Наружная реклама			5
Количество приемов граждан	Количество приемов граждан руководителем органа государственной власти			4
	Количество приемов граждан представителями органа государственной власти			100
Процент решенных по существу обращений граждан от общего числа поступивших обращений граждан				90 %
Наличие страницы органа государственной власти в социальных сетях	Наличие	Статус		
	Имеется	Не подтверждена		
количество подписчиков на страницу органа государственной власти в социальных сетях,	10 000	Прирост по отношению к предыдущему временному периоду		
Время реагирования органа государственной власти на обращения граждан в социальных сетях	Время	Сокращение времени реагирования по отношению к предыдущему временному периоду		
	6-12 часов			
Соотношение положительных комментариев к общему количеству комментариев за отчетный период, %				%
Количество нативной рекламы за отчетный период				0
Количество отзывов и рекомендаций от лидеров общественного мнения за отчетный период				0

* *НПА – нормативно-правовой акт*

** *НПБ – нормативно-правовая база*

На основании проведенной оценки функционирования информационно-коммуникационной системы в органе государственной власти предлагаются рекомендации по увеличению показателей информационно-коммуникационной системы, а следовательно и по совершенствованию механизма организационной культуры:

1. Принять нормативные правовые акты, отсутствие которых было установлено в органе государственной власти – Правила обработки обращений в социальных сетях, Правила поведения на официальной странице органа государственной власти в социальной сети, Правила пользования функционалом электронной подписи. Необходимо провести анализ существующей нормативной правовой базы на соответствие требованиям федеральных конституционных законов, конституционных законов и иных регламентных документов. Наличие уже названных нормативных правовых актов значительно повысит уровень информационной открытости органа государственной власти, позволит сформировать понятные и доступные правила взаимодействия государства и общества в социальных сетях.

2. Помимо перечисленных нормативно-правовых актов необходимо разработать и принять Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих, целью которого будет формирование социально-ответственного поведения сотрудников органа государственной власти. Также, представляется целесообразным принять рамочный нормативно-правовой акт, регулирующий культурную сферу жизни общества. Таким нормативно-правовым актом может стать Положение о праздновании 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве, Положение о праздновании 200-летия российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского и т.п. Подобные документы помимо организационно-распорядительного характера являются и информационно-просветительскими, формирующими ценностную составляющую среди членов общества.

3. Необходимо повысить уровень информирования населения о деятельности органов государственной власти и принятых решениях. Для этого применять новые формы и методы работы, не ограничиваясь информированием через традиционные СМИ. Кроме этого, недопустимо ограничиваться информированием о популярных решениях власти. Непопулярные решения не должны замалчиваться, так как вакуум информации очень быстро может заполниться дезинформацией, либо вовсе враждебной провокационной информацией. Целью враждебной провокационной информации может быть дестабилизация обстановки в государстве, подрыв доверия к властным институтам, снижение уровня социальной безопасности в

обществе, провоцирование управляемых актов гражданского неповиновения, массовых беспорядков, стычек, забастовок, культивирование экстремистского поведения. Как пример, можно привести такие непопулярные решения, как пенсионная реформа, повышение налогов и сборов, введение новых налогов или прогрессивной шкалы налогообложения. Перечисленные управленческие решения обычно непопулярны среди широких масс населения. Однако, русской национальной чертой является обостренное чувство справедливости. В связи с этим, выстроив эффективную систему взаимодействия власти и общества можно достичь снижения негативного отношения к «непопулярным» мерам, пояснив необходимость, правильность и эффективность их внедрения. При замалчивании или недостаточном информационном освещении тех или иных решений негативный тренд отношения к ним со стороны общества будет достаточно сложно переломить.

4. Рекомендуется повысить количество приемов граждан – в первую очередь руководителем органа государственной власти. Личные приемы позволяют сформировать у жителей чувство защищенности и заботы, что в конечном итоге приведет к повышению доверия граждан к власти. Реальные примеры оказания адресной помощи гражданам позволят повысить количество положительной информации об органе государственной власти через такой канал взаимодействия как «слухи и сплетни». Также, целесообразно проводить приемы граждан в различных населенных пунктах и даже в различных помещениях в пределах одного населенного пункта. Это позволит повысить охват среди жителей населенных пунктов, которые смогут напрямую обратиться к представителю органа власти. При получении помощи и решения вопроса по существу каждый обратившийся гражданин может стать потенциальным сторонником действующей власти, добровольно примет навязываемую ею модель социально-экономического поведения.

5. Целесообразно уделить большее внимание взаимодействию с обществом в социальных сетях. Помимо принятия ряда нормативно-правовых документов необходимо повысить культуру общения в социальных сетях. Необходимо воспринимать обращение, поступившее в социальных сетях, как обязательное к рассмотрению, имеющее такой же статус, как то, которое поступило в письменном виде. В эпоху информации, высокой скорости изменения мира и трансформации общества необходимократно повысить время рассмотрения обращения, поступившего через социальные сети. Ответ пользователю нужен «здесь и сейчас». Пользователь хочет получить ответ на свое обращение в рамках одной рабочей сессии, проведенной им за персональным компьютером или мобильным устройством.

6. Для повышения доверия граждан к власти целесообразно использовать принцип «переноса». Он заключается в бессознательном переносе положительных качеств одного объекта на другой. Для повышения доверия к власти при информировании граждан необходимо привлекать в качестве спикеров лидеров общественного мнения – известных личностей: спортсменов, врачей, учителей, представителей научного и культурного сообщества.

Выводы. Таким образом, организационная культура в органах государственной власти – это мощный стратегический инструмент, который дает возможность ориентировать людей на новые цели, изменения, развитие, обеспечивать преданность и облегчать общение. А реализация эффективного механизма организационной культуры в органах государственной власти осуществляет её воздействие на социально-экономическое поведение людей путем функционирования информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей взаимодействие власти и общества.

В статье на основании оценки информационно-коммуникационной системы в органе государственной власти даны рекомендации по совершенствованию механизма организационной культуры в органе государственной власти. Рекомендации включают в себя перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых к принятию органом государственной власти, способы повышения уровня информирования населения о деятельности органов государственной власти и принятых решениях, способы повышения эффективности и количества приемов граждан, методы взаимодействия с обществом в социальных сетях. Обоснована необходимость привлечения к работе органов государственной власти лидеров общественного мнения.

Предметом дальнейших исследований является оценка информационно-коммуникационной системы в органе государственной власти во втором временном периоде.

Список использованных источников

1. Беганская, И. Ю. Социальная ответственность в системе управления организацией / И. Ю. Беганская, В. А. Константинова // Материалы XIX международ. науч.-практ. конф. «Гражданское общество, власть и бизнес: роль высшей школы в диалоге взаимодействия». Сборник материалов конференции (Курск, 18-19 апреля, 2019). – Курск: Издательство Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2019. – С. 8-14.

2. Братковский, М. Л. Отличительные особенности руководителя / М. Л. Братковский // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 14: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 265-271.

3. Имакова, Г. У. Государственный менеджмент как форма демократической культуры государственной службы / Г. У. Имакова // Молодой ученый. – 2015. – №6 (1). – С. 3-5.

4. Устинович, Е. С. Современные теории государственного управления: основные концепции и их характеристики / Е. С. Устинович, Т. П. Новикова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – №9. – С. 16-23.

5. Зродников, А.В. Механизмы формирования, воспроизводства и изменения организационной культуры: социологический аспект. Автореф. Дис...кандидата социологических наук специальность 22.00.08 – социология управления / А.В. Зродников. – Нижний Новгород, 2007. – 24 с.

6. Меркулов, М. В. О роли взаимосвязи формирования механизмов организационной культуры с процессами развития социально-экономического поведения граждан / А. Д. Шемяков, М. В. Меркулов // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 153-163.

7. Пригожин, А. А. Проблемы синергии организационных культур в российско-американских совместных предприятиях / А. А. Пригожин // Менеджмент, М.: Школа Бизнеса МГУ, ТОО «Барма». – 1999. – № 1. – С. 21-32.

8. Шемяков, А. Д. Характеристика теоретических и практических основ процесса взаимодействия власти, бизнеса и общества / А. Д. Шемяков, Н. В. Разбейко // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – №21. – С.234-246.

УДК 351.82:336.221.22

DOI

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНО- НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

ТАРАСОВА Е.В.,
канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ динамики развития научных подходов к государственному управлению бюджетно-налоговыми отношениями. Раскрыто содержание научных подходов к государственному управлению бюджетно-налоговыми отношениями, осуществлено их хронологическое упорядочение. Выделены особенности и характерные черты процесса эволюции бюджетно-налоговых теорий.